

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 336.77

КРАСНОЖОН С. В.
ІВАНОВ В. Є.

Суверенні фонди як альтернатива корпоративного інвестування

Предмет дослідження – є аналіз процесу та ефективності створення суверенних фондів, їх структури, функцій та стратегій інвестування.

Мета статті – основною метою створення суверенних фондів є мобілізація та акумуляція інвестиційних ресурсів з метою реалізації державних завдань з фінансування суспільно значущих проектів.

Методологія проведення роботи – діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу потреб і можливостей, метод кейс-студії дозволив застосувати досвід інших країн для пропозиції створенням суверенних фондів в Україні.

Результати роботи – такий підхід корпоративного інвестування дозволить акумулювати необхідні фінансові ресурси для розвитку галузей, які мають вирішальне значення для реалізації пріоритетних завдань у питаннях відбудови та розвитку економіки, структурних перетворень та модернізації виробництва.

Висновки – створення Фондів на принципах державно-приватного партнерства є потужним інструментом для активізації економічного розвитку України. Ці фонди можуть стати каталізатором реалізації стратегічних пріоритетів у відновленні та розвитку економіки, структурних перетворень та модернізації виробництва.

Ключові слова: фінансові активи, фінансові інструменти, фінансові ресурси, корпоративне інвестування, економічна ефективність.

KRASNOZHON S. V.
IVANOV V. E.

Sovereign wealth funds as an alternative to corporate investment

The subject of the study is to analyze the process and efficiency of creating sovereign wealth funds, their structure, functions and investment strategies.

Purpose of the article – the main purpose of creating sovereign wealth funds is to mobilize and accumulate investment resources in order to implement state tasks to finance socially important projects.

Methodology – the dialectical method of scientific cognition, the method of analysis of needs and opportunities, the case study method allowed to apply the experience of other countries to propose the creation of sovereign wealth funds in Ukraine.

Results – this approach of corporate investment will allow accumulating the necessary financial resources for the development of industries that are crucial for the implementation of priority tasks in the issues of economic recovery and development, structural transformations and modernization of production.

Conclusions – The creation of funds based on the principles of public–private partnership is a powerful tool for enhancing Ukraine’s economic development. These funds can become a catalyst for the implementation of strategic priorities in economic recovery and development, structural transformation, and modernization of production.

Keywords: financial assets, financial instruments, financial resources, corporate investment, economic efficiency.

За майже 30 років Україна, як суверенна держава, пододала значний шлях у побудові інститутів спільного інвестування. Закони та нормативно–правові акти, які врегульовують питання створення, діяльності та ліквідації (розрахунків з учасниками інститутів спільного інвестування) в Україні відповідають вимогам директив Європейського Союзу, які стосуються діяльності інвестиційних фондів, запроваджена система як державного контролю та нагляду, побудована система саморегулювання, яка підвищила ефективність діяльності та зменшила корупційну складову. Однак, після початку широкомасштабної агресії проти України, діяльність ІСІ дещо сповільнилась.

Агресія проти України нанесла значну шкоду усім галузям економіки держави. Так, станом на 23 березня 2023 року, за даними спільної оцінки, оприлюдненої Урядом України, Групою Світового Банку, Європейською Комісією та ООН, потреби України на відбудову та відновлення економіки становлять 411 мільярдів доларів США (що дорівнює 383 мільярди євро). Основними пріоритетами Уряду є фінансування наступних напрямків: енергетична інфраструктура, житловий фонд, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування [1].

Як показує світовий досвід, з метою подолання кризи, реалізації значущих інфраструктурних та інвестиційно–соціальних проектів, урядами інших країн використовуються фінансові активи та фінансові інструменти суверенних фондів.

За своєю сутністю суверенний фонд це – державний інвестиційний фонд, активи якого можуть включати акції державних чи публічних компаній, облигації, майно, дорогоцінні метали та інші активи [2]. Світовий досвід показує, що

суверенні фонди завжди створюються та фінансуються державою, фінансові ресурси суверенного фонду можуть бути напряму вбудовані до бюджетної системи держави. Власником суверенного фонду, зазвичай, виступає уряд держави, в якій цей фонд створюється. Уряд може володіти коштами фонду напряму або опосередковано через керуючу компанію. Основною метою створення таких фондів є мобілізація та акумуляція інвестиційних ресурсів з метою реалізації державних завдань з фінансування суспільно значущих проектів [3]. За своїм призначенням суверенні фонди поділяють на:

- стабілізаційні – використовуються для використання коштів під час кризи
- ощадні – створенні для перерозподілу надходжень, їх збереження та примноження
- інвестиційні фонди стратегічного розвитку – спрямовані на довгострокове стимулювання економіки, формування джерел для проведення державою політики «довгих грошей» та компенсації нестабільності бюджетних доходів [3].

За оцінкою Sovereign Wealth Fund Institute, існує 81 суверенний фонд в 51 країні (з них 31 – «нафтові»). Більшу частину з них становлять ресурсні фонди: на них припадає 61% всіх світових активів суверенних фондів. Серед нересурсних фондів значно виділяються китайські, які керують 22% світових активів суверенних фондів і мають 72% всіх активів нересурсних фондів. Активи суверенних фондів добродути становлять приблизно 75% світових активів у сумі понад \$5,8 трлн, де за обсягом активів помітно лідирує суверенний фонд Норвегії [4].

Нажаль, в Україні суверенний фонд так і не створений, оскільки створення, діяльність зазна-

ченої інституції потребує прийняття окремого законодавчого акту.

Тому, в ситуації, яка склалася, для забезпечення реалізації завдань, щодо відбудови економіки держави доцільно було б використати напрацьований досвід пов'язаний із діяльністю інститутів спільного інвестування, а саме відпрацьовані процеси створення, залучення, обліку, інвестування та управління активами. З цією метою, за рішенням Кабінету Міністрів України доцільно було б створити галузеві корпоративні інвестиційні венчурні фонди за принципом державно–приватного партнерства, яке б надало змогу залучити в систему спільного інвестування кошти приватних вітчизняних та закордонних інвесторів. До складу засновників з боку держави, за розпорядженням Кабінету Міністрів України, можуть входити: підприємства державного сектору економіки, Національний Банк України, Міністерство Фінансів України, Міністерство Економіки України, Фонд державного майна України, цим же розпорядженням доцільно сформувати та затвердити склади наглядових рад створюваних фондів. Доцільно було б також передбачити входження до наглядових рад представників міжнародних фінансових організацій, зацікавлених у реалізації (спільному фінансуванні) інвестиційних проектів.

На першому етапі, задля створення галузевих корпоративних інвестиційних венчурних фондів, провести інвентаризацію активів у вигляді корпоративних прав, що належать державі, та визначити пакети акцій, які можна було б передати для формування початкових статутних капіталів цих фондів. Це можуть бути акції державних акціонерних компаній або акціонерних товариств державного сектору економіки.

Статутний капітал галузевих корпоративних фондів може бути також сформований за рахунок державних та корпоративних боргових цінних паперів.

В регламентах створюваних фондів необхідно обов'язково передбачити, що активи, які надаються державою з метою формування початкових статутних капіталів не можуть бути відчужені без відповідних рішень Уряду, це дозволить уникнути негативних наслідків щодо втрати цих активів. Також регламентами передбачити можливість виходу інвесторів із фондів не раніше терміну закінчення інвестиційних проектів, однак не обмежувати обіг акцій, що випускаються, на вторинному ринку.

За напрямками інвестування задля відновлення економіки пропонується створити фонди: електроенергетичний, аграрний, інфраструктурний, фонд розвитку оборонно–промислового комплексу, фонд новітніх технологій та розвитку індустріальних парків.

Після формування початкових статутних капіталів та визнання фондів, як такими, що відбулися, провести реєстрації випусків акцій з метою здійснення діяльності із спільного інвестування. Розміщення акцій провести із залученням андеррайтерів.

Основними завданнями створюваних фондів є:

- акумулювати фінансові кошти іноземних держави та господарюючих суб'єктів, у тому числі комерційних банків, іноземних фондів та інвесторів, міжнародних фінансових організацій та інших зацікавлених структур;
 - здійснювати фінансування найважливіших проектів, що мають вирішальне значення для реалізації пріоритетних завдань у відновленні та подальшого розвитку економіки, насамперед реального сектору, структурних перетворень та модернізації виробництва;
 - фінансувати програми оновлення та технічного переозброєння стратегічно важливих підприємств, насамперед базових галузей економіки шляхом надання фінансових позик за рахунок активів фонду;
 - забезпечувати фінансування проектів, спрямованих на технічне переозброєння та нарощування темпів та обсягів виробництва;
 - фінансувати реалізацію національних соціально–значущих державних програм та проектів з формування виробничої та невиробничої інфраструктури, насамперед у постраждалих від бойових дій регіонах;
 - здійснювати фінансування модернізації та розвитку інфраструктури з метою створення умов для інтеграції України до міжнародної мережі комунікацій, що забезпечують найкоротший вихід на міжнародні транспортні коридори та світові ринки;
 - забезпечувати організацію спільного фінансування проектів із міжнародними фінансовими інститутами та кредитними установами.
- Слід зазначити, що додатковими джерелами формування активів фондів можуть бути:
- кошти від реалізації конфіскованих активів держави–агресора;

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

• додаткові надходження, що утворюються внаслідок сприятливої кон'юнктури світових цін на стратегічні ресурси, а також за окремими видами податків та платежів від суб'єктів господарювання, що визначаються Кабінетом Міністрів України при затвердженні Державного бюджету на черговий рік;

- частина активів Уряду іноземній валюті;
- кошти від реалізації державного майна іноземним інвесторам за іноземну валюту понад обсяги, враховані при формуванні доходів Державного бюджету;
- інвестиційні доходи від управління активами Фондів.

Контроль за цільовим використанням коштів та напрямками інвестування може здійснюватися наглядовою радою Фондів.

Створення Фондів дозволить акумулювати необхідні фінансові ресурси для розвитку галузей, які мають вирішальне значення для реалізації пріоритетних завдань у питаннях відбудови та розвитку економіки, структурних перетворень та модернізації виробництва. Сюди належать передусім галузі паливно–енергетичного комплексу, хімічної промисловості, машинобудування, агропромислового комплексу, військово–промислового комплексу, виробничої та невиробничої інфраструктури, науково–дослідні сфери та інші.

Управління активами зазначених фондів повинна здійснюватися компанією з управління активами, яка може обиратись серед діючих компаній, як вітчизняних, так і іноземних або така компанія може бути створена за рішенням Уряду. Однак, у разі прийняття такого рішення, буде необхідно внести відповідні зміни до діючого законодавства.

Суб'єкти, які будуть здійснювати обслуговування діяльності створюваних Фондів, а саме: торгівці цінними паперами, зберігачі, оцінювачі майна, аудитори можуть бути залучені за результатами конкурсів, щодо їх відбору. Умови та вимоги до таких суб'єктів можуть бути затверджені Кабінетом Міністрів.

Слід зазначити, що робота зі створення подібної системи в Україні вже розпочато, так у жовтні 2022 року, між Урядом України та компанією «BlackRock Financial Market Advisory» було підписано Меморандум про взаєморозуміння (Memorandum of Understanding, MoU). На сьогодні Урядом України вже розпочато роботу разом з найбільшою у світі інвестиційною компанією

«BlackRock». Найближчим завданням компанії є створення в Україні спеціальної інвестиційної структури для подальшого залучення іноземних інвестицій. Створена структура має допомогти приватним інвесторам приєднатися своїм капіталом до реконструкції та відновлення української економіки після нашої перемоги. При цьому іноземці вважають, що основне фінансове навантаження у цьому процесі має взяти на себе саме Україна. Наразі ведуться перемовини з компанією BlackRock FMA щодо надання консультацій Мінекономіки щодо розробки дорожньої карти створення нової структури для залучення інвестицій в Україну, зокрема щодо її повноважень, управління та варіантів роботи з приватними інвесторами. Співпраця з BlackRock може укладатися у термін Public Private Partnership (PPP) – державно–приватне партнерство [5].

Варіант зі створенням BlackRock інвестиційного фонду для акумуляції коштів приватних інвесторів та фінансування з нього українських проєктів є оптимальним. Проте, з метою належного захисту прав інвесторів, американська сторона наполягає на формуванні законодавчої бази, та готові надати консультаційну допомогу в опрацюванні відповідної нормативної бази.

Сучасна історія наочно демонструє, що розвинений інвестиційний бізнес визначає здатність країни залишатися конкурентною. Досвід фінансування розвитку інвестиційного венчурного бізнесу країнами з «наздоганяючою» економікою довів, що змішане або пряме державне інвестиційне фінансування венчурних проєктів є ефективним та результативним.

Створення корпоративних інвестиційних венчурних фондів на принципах державно–приватного партнерства є потужним інструментом для активізації економічного розвитку України. Ці фонди можуть стати каталізатором реалізації стратегічних пріоритетів у відновленні та розвитку економіки, структурних перетворень та модернізації виробництва.

Проте, успіх цієї ініціативи залежить від ефективного управління і контролю за діяльністю фондів, транспарентності процесів, а також від вмілого використання різноманітних джерел для формування активів фондів. Відповідно, потребується якісне регулювання цієї сфери на законодавчому рівні та забезпечення захисту інтересів всіх зацікавлених сторін.

Список використаних джерел

1. Потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. 2023. URL:https://lb.ua/economics/2023/03/23/549793_potrebi_ukraini_vidbudovu_zrosli.html

2. Перевірка пандемією: як суверенні фонди допомогли деяким країнам під час кризи. 2021. URL:<https://www.epravda.com.ua/columns/2021/12/2/680318/>

3. Найбільший у світі суверенний фонд заробив понад \$120 мільярдів. 2021. URL:<https://minfin.com.ua/ua/2021/01/28/59225678/>

4. Sovereign Wealth Funds. 2020 report. URL: <http://surl.li/hchqf>

5. Blackrock in Ukraine. 2023. URL: <https://minfin.com.ua/invest/articles/blackrock-v-ukraine-chto-na-samom-dele-budet-delat-zdes-investicionny-gigant/>.

References

1. Ukraine's reconstruction needs have increased to \$411 billion. 2023. URL: https://lb.ua/economics/2023/03/23/549793_potrebi_ukraini_vidbudovu_zrosli.html/

2. Pandemic test: how sovereign wealth funds helped some countries during the crisis. 2021. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2021/12/2/680318/>

3. The world's largest sovereign wealth fund earned over \$120 billion. 2021. URL:<https://minfin.com.ua/ua/2021/01/28/59225678/>

4. Sovereign Wealth Funds. 2020 report. URL: <http://surl.li/hchqf>

5. Blackrock in Ukraine. 2023. URL: <https://minfin.com.ua/invest/articles/blackrock-v-ukraine-chto-na-samom-dele-budet-delat-zdes-investicionny-gigant/>.

Дані про авторів***Красножон Світлана Володимирівна,***

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: svelte@ukr.net

Іванов Володимир Євгенович,

здобувач бакалаврського рівня, факультет фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: v.i.jeckavich@gmail.com

Data about the authors***Svitlana Krasnozhon,***

Candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: svelte@ukr.net

Volodymyr Ivanov,

Bachelor's degree holder, Faculty of Finance of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: v.i.jeckavich@gmail.com